

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂವಾದ

ಕಲೆ ನಲಿ

ತ್ರಿಮಾಸಿಕ - ಸಂಚಿಕೆ - 1

ಸಂಪುಟ - 5 - 2001-02

ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ)

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪಾದ

2001-2002

ಸಂಪುಟ - 5

ಸಂಚಿಕೆ - 1

ತ್ಯಾಮಾಸಿಕ

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು
ಲೂಕೋಸ್ ವಲ್ಲತ್ತರೈ
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರು
ಹೆಚ್. ರಘುರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಸಂಪಾದಕರು
ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಪಿ.

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ
ಶಿವಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ
ಎಸ್. ಸಂಪಂಗಿ
ಸಿ.ಬಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ರಾಧಾಮಣಿ. ಡಿ.
ಮಂಜುಳಾ. ಜೆ
ಹರೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಬಿ.
ನೀಲಾವರ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಡಿಗ

ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ
ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ.ಎಸ್.

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕರ್ನಾಟಕ

ನಂ. 8, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಂ.ಎಫ್. ಕಟ್ಟಡ
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿ 3 ಬ್ಲಾಕ್
ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
ದೂರವಾಣಿ : 080 -2207490, 2207494

ಸಂವಾದಕ್ಕಾಗಿ

4

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮತೆ

7

ಕೇಳಿ-ಕಲಿ

ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

11

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿಯೇ
ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಸು ಸಂಗಮೇಶ

14

ಚಿಣ್ಣರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ
ಕೆಸರಿನ ಹೂವುಗಳು

19

ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

17

ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ?

16

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ

21

ಸಾವಿರ ಪದಗಳ
ಪದಕಿಂಡಿ

12

ರಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳು
ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂ

ಕೇಳಿ-ಕಲಿ

ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮುಖ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಐ. ಪಟೇಲ್
ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೆಗ್ನೆಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಧ್ವನಿಯು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಉಪಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1920ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರವು ಮುಂದುವರೆದು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಕೇಳಿ-ಕಲಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂರನೆಯ ತರಗತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡಾ. ಎಕ್‌ಬೋಟಿಯವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತರಗತಿಯ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು, ಸಂವಾದ, ನಾಟಕಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುಮಾರು 763 ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ (ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ) ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಳಗಾಂ, ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ. ಒಟ್ಟು 11 ಡಿಪಿಇಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯೋಜನೆ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಮುಂಚೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾನುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿಪಿಇಪಿ, ಡಿಇಪಿ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಹಂತವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಈ ತಂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪಿಇಪಿ ನಡುವೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯ, ದಿನ, ಸರಣಿಯ ಹೆಸರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಷಯವಾರು ಪಾಠಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೂಲತಃ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಆರ್‌ಸಿ, ಬಿಆರ್‌ಸಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಹಾಗೂ ಟಿಟಿಐ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೈಪಿಡಿ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಸಾರಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರೋತ್ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಚನೆಕಾರರು ಇದೇ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪರಿಣತರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಜ್ಞರು ಬಾನುಲಿ ರಚನೆಯ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಯ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಗಳಿಂದ ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ 12.00 ರಿಂದ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಸರಣಿಗಳ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಠವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪಾಠದ ಹೆಸರು, ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು 20 ಹಾಗೂ 10 ನಿಮಿಷದ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಗೀತ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಗೀತೆಗಳು ಮುಂತಾದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಅಂಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಠ ಮನೋರಂಜಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಠದ ನಂತರ, ಪ್ರಸಾರೋತ್ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪಾಠದ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾಠದ ಬರಹಗಾರರ, ಸಂಪಾದಕರ, ಸಂಯೋಜಕರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರಧಾರರ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

1. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಾನುಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡುವುದು.
2. ಶಿಕ್ಷಕ/ಕಿಯರು ನಡೆಸುವ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ವಿವರಣೆ, ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

3. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪಾಠದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡುವುದು.
4. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಇತರ ತರಹದ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ರಸಮಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು.
5. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೂಪಕ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಥಾರೂಪ, ಚರ್ಚೆ, ಆತ್ಮಕಥೆ, ಸಂವಾದ ಇಂಥ ಅನೇಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು.
6. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ, ಪಾಠ ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.
7. ತರಗತಿಗೆ ನಮೂದಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಮಯಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾದ್ಯಮವಾಗಿದೆ.
8. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸಲು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟುಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
9. ಪ್ರಸಾರದ ಬಾಸುಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
10. ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

ಪಾಠದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠವು ತರಗತಿಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೂರವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪಾಠದ ಬದಲಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸಾರ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರದ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶೋತ್ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಪಾಠ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ಆಧಾರಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬಂದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯೇ ಒಂದು ಮೂಲ. ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು, ಬಳಕೆ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಪ್ರಸಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿಷಯದ ಬಳಕೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಈ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ, ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಹಾಗೂ ತಲುಪುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರತರಬೇಕು.

ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಪತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಕಾಶವಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ತಲುಪುವ, ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ನೀತಿ, ಭಾಷೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಗೀತೆ, ಸಂಗೀತ, ವಿಷಯಗಳ ಕಠಿಣತೆ, ಸರಳತೆ, ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದ ಪತ್ರಗಳು ಕೇಳುಗರ ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ರೇಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್‌ಗಳು

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು, ಕೇಳುಗರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ. ಇದರ ಅಡಿಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪಾಲಕರು, ಶಾಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸಮಿತಿಯವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಯೋಜಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಳಿ-ಕಲಿ ಸರಣಿಯ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಗದಗ,.... ಯಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿ-ಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ದಾಖಲೆಗಳು

ಕೇಳುಗರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳು ಶಾಲೆ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ, ಪ್ರಸಾರ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಪ್ರಸಾರೋತ್ತರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಪ್ರಸಾರ ಹಾಗೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ

ಏತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಲಾದ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ವರದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳು

ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ, ರೇಡಿಯೋ, ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಂಯೋಜಕರು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದರೆ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ :

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾಖಲಾತಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕಳಕಂಡ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ

ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಯೋಜಕರು ತಮ್ಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಸರ್ಟೇಷನ್ (Dissertation)

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ. ಇದರ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪಾಲಕರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯವರು ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಲಿಂಗಭೇದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಲೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಲಿ. ■